

ПАХТАНИ ТОЗАЛАШДА ИШЛАТИЛАДИГАН УСКУНАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

¹Х.Н.Пардаев, ²Ш.Н.Худайкулов, ³М.Т.Сафаров

¹Доц., ²магистрант., ³талаба

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161116>

Аннотация. Ушбу мақолада пахта тозалаш корхоналарида ўрнатилган пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш ускуналарининг конструкцион ҳамда хозирги кунда олиб борилаётган илмий тадқиқотлар ва илмий изланишларни таҳлилини ёритилган Пахтани йирик ифлосликлардан тозалайдиган машиналар самарадорлигини ошириш бўйича олиб борилган тадқиқотларга кўра колосниклар диаметри ва улар орасидаги масофалар узгартирилганда олинган тажрибалар таҳлиллари ва колосниклар олти, саккиз қиррали қилиб утказилган тажрибалар таҳлили келтирилган.

Калим сўзлар: аррали барабан, кластер, йирик ифлослик, тозалаш, тажрибалар, тадқиқотлар, самарадорлик, зарба.

Аннотация. В данной статье анализируются проектирование и текущие исследования и разработки хлопкоочистительного оборудования, установленного на хлопкоочистительных заводах, представлен анализ восьмисторонних экспериментов. По данным исследований по повышению эффективности машин для очистки хлопка от крупных загрязнений, анализу опытов, полученных при изменении диаметра колонн и расстояний между ними, и анализу опытов, проведенных на шестигранных, восьмигранных колоннах.

Ключевые слова: пильный барабан, кластер, крупный сор, очистка, опыты, исследование, эффективность, удар

Abstract. This article analyzes the design and ongoing research and development of cotton gin equipment installed in ginneries and presents an analysis of eight-sided experiments. According to research on improving the efficiency of machines for cleaning cotton from large impurities, the analysis of experiments obtained by changing the diameter of the columns and the distances between them, and the analysis of experiments carried out on hexagonal, octagonal columns.

Keywords: saw drum, cluster, large litter, cleaning, experiments, research, efficiency, impact.

Кириш

Жаҳон пахта тозалаш саноатида юқори самарадорликка эга технологик жараёнларга асосланган пахта хомашёсини майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш техника ва технологик тизимларини яратиб пахта саноатларга қўллаш етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Бу борада АҚШ, Австралия, Хитой, Ҳиндистон, Ўзбекистон ва бошқа давлатларда маълум ютуқларга эришилган бўлиб, пахта тозалаш саноати соҳаси ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, технологик жараёнларни такомиллаштириш ва тола рақобатбардошлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Пахта хомашёсини дастлабки ишлашда толанинг табиий сифат кўрсаткичларини сақлаб қолиш ва

ресурстежамкор технологик ускуналардан фойдаланиш натижасида тола таннархи камайишига эришилмоқда” [1].

Ўзбекистон Республикаси пахта етиштириш бўйича дунёда етакчи ўринларда тўради. Шу боисдан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора тadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-4633-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 июндаги “Пахта тўқимачилик ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги”ги 397-сонли Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш учун соҳада фаолият юритишнинг янги тизими – кластер усули жорий этилди.

Кластер тизимида пахтани экишдан бошлаб махсулотни тайёр бўлгунга қадар бўлган вақтни ўз ичига олади. Пахта тозалаш корхоналари ушбу тизимнинг бир бўғинидир. Пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаб олувчи жараён пахта тозалаш корхоналарининг бир бўғинидир.

Габарит ўлчамлари 10 мм дан катта бўлганлари йирик ифлосликлар. Габарит ўлчамлари 10 мм дан кичик бўлганлари майда ифлосликларга ҳисобланади. [2]

Ўзбекистонда ишлаб чиқилган биринчи аррачали тозалагич БЧ-2М (1-расм). Ушбу тозалагич иш унумдорлиги 1,2 тонна/соатга, тенг бўлган.

Бу тозалагичда асосий тозалаш барабани битта бўлганлиги учун тозалаш самарадорлиги паст яни 30-40% ни ташкил этган.

Ишлаб чиқаришда кенг қўлланилган кейинги аррачали тозалагич ЧХ-5. Кейинчалик ЧХ-5 тозалагичини модернизация қилиниб ЧХ-3М2 тозалагичини яратилди.

Кейинги йилларда Пахтани йирик ифлосликлардан тозалашда «УХК» агрегатлари ҳам қўлланилади. Чиқинди таркибида пахта бўлакларини бошланғич, ўрта ва охири регенерация бўлимларида колосниклар орасидаги масофани ўзгартириб камайтириш мумкин.

1-расм. БЧ-2М аррачали
тозалагич

Бугунги кунда кўплаб олимларимиз пахтани йирик ифлосликлардан тозалаб олувчи машиналар конструкциясини такомиллаштириш мақсадида илмий изланишлар ва илмий тадқиқотлар олиб бормоқдалар.

А.Аброров тамонидан ўтказилган тадқиқотларда йирик ифлос аралашмаларни тозалаш жараёнида пахта бўлакчасини колосник панжарасига келиб урилишидаги зарба кучини камайтириш мақсадида колосникка резинали насадка кийдирилган [4]. Бунинг натижасида пахтанинг таркибидаги йирик ифлосликларни тозалаш жараёнида аррали барабаннинг тишларига илаштириб олинган пахта булакчалари колосник юзасига келиб урилишида чигитнинг шикастланиши сезирларли камаяди.

2-расм. Пахтани тозаловчи конус шаклидаги колосникли панжара

3-расм. Пахта тозаловчи нотекис юзали колосникли панжара

2-расмда пахтанинг таркибидаги йирик ифлос аралашмаларни тозалаш жараёнида аррали цилиндр тишларига илашган пахта булакчасининг колосник юзасига урилишдагн зарба кучини камайтириш мақсадида колосниклар эластик асосга ўрнатилгани кўрсатилган. Бунинг натижасида чигит шикастланиши камаяди ва тола таркибида турли-хил нуқсонларнинг ҳосил бўлишининг олди олинади. Шунингдек колосникларнинг конус шаклида ўрнатилиши тозалаш самарадорлигининг ошишга олиб келади.

Бундан ташқари 3-расмда колосник юзаларининг нотекс қилиб тайёрланганлиги ҳам пахтани йирик ифлосликдан тозалаш вақтида колосник юзасига урилиш жараёнида тебраниб, силкиниши натижасида ифлос аралашмаларнинг пахтадан ажралиб чиқиб кетиши тезлашади.

Ш.Хақимов [5] томонидан утказилган тадқиқотлар асосида тез ейилувчи қўзғалмас чутка урнига янги илдирувчи мослама таклиф этилади. Бу янги илдирувчи мослама пахта хомашёсининг аррали барабан юзасига илдириш жараёнини урганиш учун пахта хомашёсининг аррачали барабан илдирувчи мосламалар орасидаги ҳаракатиинг назарий модели ишлаб чиқилган. Пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозалашда муҳим босқичлардан бири - пахта булақларини аррали барабан юзасига илаштириб беришдир. Ҳозирги мавжуд тозалагичларда аррачали барабан юзасига пахта хомашёсини илаштириб бериш учун тез ейилувчан чуткали мослама ишлатилади. Вақт утиши мобайнида чутканинг ейилиши тозалагичнинг технологик самарадорлигини пасайтиради. Таҳлиллар асосида тез ейилувчан қисмига янги илдирувчи мослама таклиф қилинган.(4-расм).

**4-расм. Пахта хомашёсини йирик
ифлосликдан тозалаш схемаси**

- 1 - илаштирувчи колосникли мослама, 2 -
аррачали барабан,
3 - тозаловчи колосниклар, 4 - тусик, 5 -
ажратувчи чуткали барабан

Бу ҳисобларга кура икки илдирувчи колосник орасидаги масофа 15-16 мм бўлганда пахта арра юзасига ишончли илашади. Ундан юқори масофаларда пахта хомашёсининг тезлиги ва унинг арра юзасига босими узгариши ҳисобига пахта хомашёсининг аррали барабан юзасидан ажралиб кетиши хавфи пайдо булади.

Таклиф этилаётган мосламани амалий ўрганиш учун лаборатория ускунасига навбатма-навбат мавжуд чуткали илдирувчи мослама ва таклиф этилаётган колосникли илдирувчи мосламалар қўйилиб қиёсий тажрибалар олиб борилди.

Бу қиёсий тадқиқотлар натижасида янги илдирувчи мослама қўлланилганда тозалаш самарадорлиги 4,6% га ошиши, тозаланган пахта хомашёсида эркин тола миқдори 0,016% га камайиши, чиқинди таркибидаги пахта хомашёси миқдори мавжуд ва таклиф этилаётган мосламада бошланғич пайтда бир-хил эканлиги аниқланди. Лекин, чуткали мосламали тозалашнинг ишлаши даврида, вақт ўтиши билан чуткаларнинг ейилиши натижасида чиқинди таркибида пахта бўлаклари ошиб борди. Таклиф этилаётган мослама ейилиш даражаси жуда камлигидан пахтадаги чиқинди миқдори кам узгариши аниқланди. Бу курсаткич ҳисобга олинганда, таклиф этилаётган мослама юқори иқтисодий самара беради.

Пахта хомашёсини аррали барабан юзасига илдириш мосламасини ишлаб чиқариш шароитида синаш натижалари амалий синов натижаларини тасдиқланган.

Хулоса. Пахтани йирик ифлосликларни тозалаб олувчи машиналар конструкцияларини такомиллаштириш бўйича бир қатор ишлар олиб борилган. Йирик ифлосликларни тозаловчи машинанинг самарадорлигини ошириш учун колосникларини шаклини яъни олти, саккиз қиррали қилиб тайёрланган қолаверса колосникларни конус шаклида ҳам тайёрлаб тажриба синов жараёнларини ўтказиб кўрилган. Шу билан бирга колосниклар орасидаги масофаларни ва колосник диаметрларини ўзгартириб кўрилган.

Шу қилинган илмий изланишларнинг ижобий томонларини ҳисобга олган ҳолда, бугунги кунда етиштирилаётган пахта навларидан тажриба синов жараёнларини ўтказиб, тозалаш машинасининг юқори самара бериб ишлайдиган параметрларини аниқлаш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <http://www.cotton.org>. Journal of cotton science; jit.sagepub.com
2. Ғ.Ж.Жабборов, Т.У.Отаметов, А.Ҳамидов Чигитли пахтани дастлабки ишлаш технологияси Тошкент “ЎҚИТУВЧИ” 1987
3. Э.Зикриёев Пахтани дастлабки қайта ишлаш (ўқув қўлланма) Тошкент “Мехнат” 2002

4. Абров А. “Пахтани йирик хас-чуплардан тозалаш машинаси конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш”. магистрлик диссертацияси. Бухоро 2012 й
5. Хакимов Ш. “Пахта хом-ашёсини ифлосликлардан тозалаш жараёни самарали технология сини ва тозалагичлар ишчи қисмларини рационал конструкция сини яратиш”. дисс. тех. фан. доктори — Ташкент 2016 й 170 б